

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.14998666

Научная статья

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

POSITIONS OF MUNICIPAL SERVICE IN MUNICIPAL ENTITIES: FEATURES OF FORMATION AND CLASSIFICATION

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естественных наук.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

Институт муниципальной службы в Российской Федерации появился сравнительно недавно – сначала 1990-х гг., когда после распада СССР согласно Конституции России 1993 г. было осуществлено отграничение органов государственной власти и органов местного самоуправления. Соответственно, были отграничены институты государственной службы и муниципальной службы, при этом определенное время, когда нарабатывался опыт муниципальной службы в муниципальных образованиях, выявлялись определенные неоднозначные вопросы, требовавшие своего регулирования, что и делалось сначала в ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» (1998 г.) и затем в новом и ныне действующем ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (2007 г.). Тем не менее, ряд вопросов нуждается в дополнительном осмыслении и совершенствовании. В статье в данном контексте рассматриваются вопросы, связанные с методикой формирования должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления и классификации таких должностей. Соответственно анализируются законодательные нормы, а также научные труды, в которых затрагивается заявленная проблематика, делаются авторские обобщения.

The institute of municipal service in the Russian Federation appeared relatively recently - in the early 1990s, when after the collapse of the USSR, according to the Constitution of Russia of 1993, a delimitation of state authorities and local governments was carried out. Accordingly, the institutions of civil service and municipal service were delimited, and at a certain time, when the experience of municipal service in municipal entities was being accumulated, certain ambiguous issues were identified that required their regulation, which was done first in the Federal Law "On the Fundamentals of Municipal Service in the Russian Federation" (1998) and then in the new Federal Law "On Municipal Service in the Russian Federation" (2007). Nevertheless, a number of issues require additional understanding and improvement. In this context, the article examines issues related to the methodology for forming municipal service positions in local government bodies and the classification of such positions. Accordingly, legislative norms are analyzed, as well as scientific works that touch upon the stated issues, and the author's generalizations are made.

Ключевые слова: государство, муниципальная служба, должность, классификация, персонал, штат, реестр.

Key words: state, municipal service, position, classification, personnel, staff, register.

Институт муниципальной службы, являющийся имманентным атрибутом местного самоуправления, стал в России вводиться после распада СССР в 1991 г. в рамках обновленной концепции организации публичной власти, при этом сначала был обсужден и законодательно отрегулирован институт государственной службы, и затем очередь дошла до муниципальной службы, с которой было сложнее, так как согласно Конституции России [1] органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, и ранее не было соответствующего опыта в советском государстве. В 1998 г. был принят первый федеральный закон о муниципальной службе [2], был определен опыт, который нашел обобщение во многих статьях, а также в монографиях и учебных пособиях [3-5]. Социально-муниципальная практика показала, однако, что появление немалого количества вопросов в регулировании муниципальной службы требовало совершенствования этого института, в частности, спорным было мнение ряда авторов о том, что работа в местном самоуправлении – это часть государственной службы [6, с. 418]. Законодатель, учтя ситуацию, принял новый и ныне действующий федеральный закон о муниципальной службе – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. [7]. Тем не менее, еще немало остается вопросов, требующих своего дополнительного осмысления. В данной статье внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с методикой формирования должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления и классификации таких должностей.

Прежде всего, следует отметить, что ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в ч. 2 ст. 6 указывается, что «должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации» [7]. В рассматриваемом контексте важным представляется вопрос о том, каким образом в практике должен формироваться структурно-количественный перечень должностей муниципальной службы, распределяемых между структурными подразделениями и в наибольшей степени соответствующих потребностям муниципального образования. На этот счет в литературе встречаются заслуживающие внимания методологические суждения о том, на каких принципах формировать штат муниципальных служащих. Так, Д.А. Черногоров считает, что за основу нужно брать «функции» муниципальной службы. В частности, этот автор указывает, что «поскольку структурно-функциональные связи по типу "интерес - функция" являются основополагающими при определении функций системы управления, то очевидно, что они же будут являться и основополагающим фактором для определения структуры органов управления, в том числе всех ее внутренних связей» [8, с. 629]. Однако до реализации такого рода принципов дело не доходит. Нам не удалось обнаружить источников, где содержались бы строгие научно-обоснованные нормативы определения штатов должностей муниципальной службы; очевидно, с учетом кризиса в России науки управления (произошло вместе с распадом СССР, где в рамках АН СССР функционировал самостоятельный Институт проблем управления), выработать такие в современной России вряд ли возможно, поскольку для этого требуется провести масштабное изучение эффективности действующих нормативов путем анализа функциональных инструкций для каждой муниципальной должности, затрат времени на их исполнение, контроль и т. д., сопоставления с достигнутыми результатами и т. д. Но такого рода исследования в России уже давно не проводятся. Возможно, в перспективе в России будет создан соответствующий НИИ для изучения проблем государственной и муниципальной службы, и тогда ситуация изменится к лучшему.

Пока же, как удалось выяснить путем опроса руководителей некоторых структурных подразделений местных администраций ряда муниципальных образований, формирование штатов муниципальных служащих осуществляется на основе рекомендаций, спускаемых в муниципальные образования из властных структур субъектов Федерации, где эти рекомен-

дации, в свою очередь, разрабатываются на основе складывающейся практики с учетом лимитов бюджетного финансирования (которого всегда не хватает у большинства муниципальных образований [9, с. 7]) и, разумеется, с учетом профессионального уровня конкретных разработчиков таких рекомендаций. При этом зачастую брались за основу структурно-количественные показатели, которые имели место еще в исполкомах местных Советов времен советского государства, а если глубже копнуть в историю, то местные Советы, в свою очередь, тоже не на пустом месте формировали штаты исполнительных подразделений, и опирались на практику земских и городских управ дореволюционного времени.

Данная проблематика находит отражение в ряде и современных публикаций, однако в них не ведется речь о научном обосновании структурно-количественного перечня муниципальных (государственных) служащих. Так, В.В. Рудой и М.А. Овакимян полагают, что при нормировании штатной численности исходить следует из перечня функций (состава работ, операций, действий), получаемых «экспертным путем» [10, с. 28]. Здесь, однако, не раскрывается вопрос о том, а кто, собственно, эти «эксперты»? На этом фоне в субъектах Федерации разрабатываются рекомендации по определению штатной численности публичных служащих муниципального образования (как лиц, замещающих муниципальные должности, так и муниципальных служащих), причем это делается, как правило, на уровне актов исполнительной власти субъектов РФ. Характерным является Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области», принятый Министерством труда и занятости Иркутской области 14 октября 2014 г. [11].

В этом акте даются рекомендации по формированию всех категорий работающих в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях и контрольно-счетных органах, которые обобщаются единым понятием «работники органов местного самоуправления» (муниципальные служащие, технические исполнители, вспомогательный персонал). Но при этом отсутствует какое-либо обоснование рекомендуемых нормативов – они просто постулируются для сведения и применения. Например, согласно п. 9 Приказа: «Предельная численность муниципальных служащих при создании местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации поселения (административный центр района) в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ, рассчитывается как сумма численности муниципальных служащих муниципального района и численности муниципальных служащих сельского (городского) поселения, уменьшенной на 35 % (руководящие должности (глава администрации сельского (городского) поселения, первый заместитель главы сельского (городского) поселения, первый заместитель главы администрации сельского (городского) поселения, заместитель главы сельского (городского) поселения, заместитель главы администрации сельского (городского) поселения, руководитель аппарата администрации сельского (городского) поселения, начальник отдела (заведующий отделом) администрации сельского (городского) поселения, заместитель руководителя аппарата администрации сельского (городского) поселения и другие)» [11].

Возникает среди прочих такой вопрос: а откуда появилась здесь ключевая цифра («35 %»)? Ответа нет. Впрочем, это касается и иных нормативов. И хотя это всего лишь «рекомендации», в приказе содержатся довольно жесткие предписания, например, в п. 16 указывается, что «увеличение численности муниципальных служащих за счет снижения численности технических исполнителей и вспомогательного персонала не допускается» [11], что, конечно же, не согласуется с конституционным принципом самостоятельности местного самоуправления в формировании структуры органов местного самоуправления. Численность технических исполнителей в районной администрации предлагается в 15 % от численности муниципальных служащих (п. 38); численность вспомогательного персонала – 20 % (п. 42), причем в предыдущей редакции этого акта данная цифра составляла 10 % – на каком осно-

вании произошло увеличение в 2 раза? Происхождение этих процентов остается загадкой, и такое положение во многих субъектах Федерации. В этой связи, как представляется, целесообразно на федеральном уровне обобщить наработки, имеющиеся в субъектах Федерации, и разработать соответствующие рекомендации, что позволит вот таким опытным путем прийти к более или менее обоснованным усредненным, а значит, следовательно, более объективным показателям.

Очевидно, это может быть сделано в виде научно обоснованных рекомендаций, которые целесообразно разработать на федеральном уровне, очевидно, объединив усилия заинтересованных министерств и научного сообщества, которые смогут провести необходимые исследования по изучению соответствующего опыта в субъектах Федерации и муниципальных образованиях.

Что касается классификации должностей муниципальной службы, то, комментируя ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», сразу после принятия, Е.К. Глушко справедливо отмечал, что «должности муниципальной службы подразделяются на пять групп: высшие, главные, ведущие; старшие, младшие. Таким образом, в названном Законе установлена классификация, аналогичная той, которая продолжительное время применяется на государственной службе. Деление муниципальных должностей на группы осуществлено впервые. В действовавшем ранее Федеральном законе «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» классификация муниципальных должностей муниципальной службы не была проведена. Деление должностей муниципальной службы на группы позволит дифференцировать должностные обязанности муниципальных служащих, а также условия их денежного содержания. Группы должностей будут использоваться при составлении реестров должностей муниципальной службы в субъектах Федерации» [12, с. 381]. И позже в субъектах Федерации были приняты законодательные акты о реестрах должностей муниципальной службы, например, Закон Краснодарского края «О реестре должностей муниципальной службы» [13], а в Московской области «реестр должностей муниципальной службы представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований Московской области, категориям и группам должностей» [14, с. 24].

В свою очередь, в муниципальных образованиях на основании этого осуществлена конкретизация должностей муниципальной службы в виде утверждаемых структуры органов местного самоуправления и соответствующих штатных расписаний. И здесь, казалось бы, не должно быть проблемных вопросов, учитывая ранее наработанный опыт регулирования должностей государственной (гражданской) службы. Однако по ряду позиций все же возникли неопределенности. Так, В.Б. Муравченко пишет о том, что «практика показывает, что в разных субъектах Российской Федерации одни и те же должности по своему функциональному содержанию могут относиться к разным группам, а это затрудняет установление соотношения муниципальных должностей муниципальной службы с государственными должностями государственной службы с учетом предъявляемых к ним квалификационных требований» [15, с. 36]. А О.А. Кожевников отмечает, что «федеральный законодатель этим не предусмотрел обязанность регионального законодателя учитывать варианты самостоятельного определения населением структуры органов местного самоуправления, в том числе видов должностей муниципальной службы» [16, с. 55]. И по сути замечания этого автора не согласиться нельзя. В этой связи целесообразно часть 2 ст. 6 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» дополнить предложением следующего содержания: «Законом субъекта Российской Федерации отдельным муниципальным образованиям может быть предоставлено право самостоятельно утверждать реестры муниципальных должностей».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 23.02.2025).
2. Федеральный закон "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации" от 08.01.1998 № 8-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17379 (дата обращения: 23.02.2025).
3. Сурманидзе И.Н. Правовые основы государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Киров: Аверс, 2010. 255 с.
4. Братановский С.Н. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации: М.: Директ-Медиа, 2012. 198 с.
5. Казаков С.А. Правовые вопросы функционирования муниципальной службы в субъектах Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 210 с.
6. Шидловская В.А. К вопросу о становлении муниципальной службы в РФ // Молодой ученый. 2023. № 47. С. 416-419.
7. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.09.2024) "О муниципальной службе в Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530 (дата обращения: 23.02.2025).
8. Черногоров Д.А. Должностное лицо как субъект административного права // Административное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 626-637.
9. Непомнящих А.А. Институт муниципальной службы в трудах российских ученых-правоведов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 2. С. 6-9.
10. Рудой В.В., Овакимян М.А. Штатная численность гражданских служащих: рекомендации по ее нормированию // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2014. № 4. С. 26-31.
11. Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области «Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области» от 14.10. 2013 г. (ред. 24.10. 2024) // Официальный сайт Правительства Иркутской области. URL: <https://docs.cntd.ru/document/460270399>.
12. Глушко Е.К. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации // Публично-правовые исследования. М., 2007. Т. 2. С. 375-394.
13. Закон Краснодарского края от 08. 06. 2007 г. (ред. от 04.10. 2024.) «О реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае». URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=140009277> (дата обращения: 03. 03. 2025).
14. Гацко М.Ф. Основы муниципальной службы в Московской области. Ногинск: Ногинский филиал РАНХиГС, 2015. 133 с.
15. Муравченко В.Б. Правовая регламентация субъектами Российской Федерации муниципальной службы. М., 2015. 199 с.
16. Кожевников О.А. О реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации // Российский юридический журнал. 2010. № 1. С. 54-59.

© Упоров И.В., 2025.